

**PRAKTIKUM BOTANI TUMBUHAN TINGGI
TPB17218/ 1 SKS
PRAKTIKUM II
DIVISI MAGNOLIOPHYTA KELAS MAGNOLIOPSIDA
ANAK KELAS MAGNOLIIDAE**

**OLEH
SITI NOR KHALISAH
NIM. 180101110244**

**DOSEN PENGAMPU:
AGUSTINA AMBAR PERTIWI, S. PD., M. PD.**

**ASISTEN DOSEN:
NUR PUTRI LESTARI SA'DIYAH
MUHAMMAD FAHRUJANI ANSYAR**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
JURUSAN TADRIS BIOLOGI
BANJARMASIN
FEBRUARI 2020**

PRAKTIKUM II
DIVISI MAGNOLIOPHYTA
KELAS MAGNOLIOPSIDA ANAK KELAS MAGNOLIIDAE

Tujuan : Untuk mengetahui ciri-ciri morfologi dan aspek botani beberapa tumbuhan yang termasuk dalam kelompok anak kelas Magnoliidae

Tanggal/Hari : Rabu, 12 Februari 2020

Tempat : Laboratorium Tadris Biologi UIN Antasari Banjarmasin

A. ALAT DAN BAHAN

1. Alat yang digunakan:
 - a. Baki/nampan
 - b. Lup
 - c. Alat Tulis
 - d. Pisau silet/*cutter*
2. Bahan yang digunakan:
 - a. Kenanga (*Canarium odoratum* Baill.)
 - b. Sirsak (*Annona muricata* L.)
 - c. Srikaya (*Annona squamosa* L.)
 - d. Sirih (*Piper bitle* L.)
 - e. Teratai (*Nymphaea lotus* L.)

B. CARA KERJA

1. Menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan.
2. Mengamati dan mencatat sifat-sifat (karakteristik) serta ciri-ciri dari spesimen yang meliputi:
 - a. Perawakan tumbuhan (habitus): perdu, pohon, semak, atau terna.
 - b. Perioditasnya: annual, biennial, pirenial.
 - c. Susunan akar: tunggang dan serabut.

- d. Sifat-sifat batang: cara-cara percabangan (monopodial, simpodial, dikotom), arah tumbuh batang (tegak, berbaring, merayap, memanjat, membelit dan sebagainya), permukaan batang serta alat-alat lain seperti duri, bulu, rambut, kelenjar-kelenjar, bergetah atau tidak dan sebagainya.
 - e. Sifat-sifat daun: tunggal atau majemuk (menjari, menyirip, dan campuran), tata letak daun (berseling, tersebar, berkarang), bagian-bagian daun (daun lengkap atau tidak), bangun/bentuk daun, ukuran (panjang dan lebar daun), pangkal daun, tepi daun, ujung daun, urat daun, adanya rambut-rambut pada permukaan atas dan bawah daun, tekstur daun dan warna daun.
 - f. Sifat-sifat bunga: bunga tunggal atau majemuk (berbatas atau tidak terbatas), bagian-bagian bunga, bunga lengkap atau tidak, daun pelindung, daun-daun pembalut, kelopak tambahan.
 - g. Sifat-sifat buah: sejati atau semu.
 - h. Sifat-sifat lain: kuncup, alat pembelit, alat-alat memanjat, duri dan sebagainya.
3. Menggambar hasil pengamatan yang meliputi :
 - a. Tumbuhan lengkap atau cabang lengkap.
 - b. Bagian-bagian dari tumbuhan (daun, akar, batang/ranting, bunga dan buah serta biji kalau ada).
 - c. Irisan melintang atau membujur bunga.
 - d. Irisan melintang atau membujur buah.
 4. Melakukan pendeterminasian terhadap setiap tumbuhan yang diamati dengan menggunakan buku flora.

C. TEORI DASAR

Magnoliophyta atau angiospermae merupakan kelompok tumbuhan yang alat perkembangbiakan generatifnya berupa bunga. Pada umumnya bunga mempunyai perhiasan yang terdiri atas kelopak (Calyx) dan mahkota (Corolla). Alat reproduksi jantan dihasilkan dalam stamen yang berjumlah satu atau

banyak sedangkan alat reproduksi betina berupa putik (pistilum). putik ada yang hanya tersusun dari satu daun buah (karpel) tetapi ada juga yang terbentuk dari karpel. Ovarium mungkin hanya terbentuk dari satu karpel atau beberapa karpel yang bersatu. biji terdapat di dalam ovarium. Divisio magnoliophyta terdiri atas dua kelas yaitu magnoliopsida (dicotyledonae) dan liliopsida (monokotyledonae). Magnoliopsida mempunyai 64 ordo, 318 familia, dan kurang lebih 165.000 species sedangkan liliopsida mempunyai 19 ordo, 65 familia, kurang lebih 50.000 species. (Sudarsono, 2005: 20).

Kelas magnoliopsida terdiri atas tumbuhan berkayu dan herba adanya kambium membuat anggota-anggota kelas magnoliopsida mengalami pertumbuhan sekunder pada batang dan akarnya. Pembedakan yang teratur dan tersusun melingkar . daun dengan venasi menjala berbentuk penninervis, daun pada umumnya mempunyai tangkai dan helain daun yang melebar. bunga pada umumnya kelipatan 5 atau 4, dan jarang kelipatannya 3. embrio biji mempunyai 2 kotiledon, jarang hanya 1, 3 dan 4 kotiledon Kelas magnoliopsida terdiri atas 6 sub kelas, yaitu : Magnoliidae, Hamamelidae, Dilleniidae, Caryophyllidae, Rosidae, Asterales (Sudarsono, 2005 : 20-22).

Subkelas magnoliidae terdiri atas 8 ordo, 39 family dan jumlah anggotanya kurang lebih 12.000 species. Kedelapan ordo tersebut adalah Magnoliales, Laurales, Piperales, Aristolochiales, Illiciales, Nymphales, Ranunculales dan Papaverales. Subkelas magnoliidae memiliki karakteristik yang sangat beragam. misalnya habitusnya mulai dari pohon sampai herba. Perhiasan bunga ada yang berupa perigonium, ada yang bisa dibedakan antara kaliks dan korolla, ada juga yang tidak mempunyai perhiasan bunga, begitu juga pada karakteristik yang lain akan tetapi sub kelas magnoliidae ini mempunyai beberapa karakteristik yang menunjukkan keprimitan yang umum polennya termasuk uniaperture, gynoecium apokarpnya dan berstamen banyak dalam rangkaian sentripetal. Mempunyai tipe bunga yang apocarpus, selalu polypetal atau apetal. Secara umum tumbuhan ini mempunyai perianthium yang jelas, biasanya dengan jumlah butiran serbuk sari di tengah, binucleate dan sering uniaperturate atau turunannya, ovul bitegmic, biji dengan embrio yang kecil,

tetapi terkadang besar, dan tereduksi atau tanpa endosperm, kotiledon jarang lebih dari dua, tumbuhan sangat sering mengakumulasi bendylisquinoline atau aporphine alkaloid. (Asep. 2013: 6)

Contoh ordo Magnoliales: *Annona muricata* L., *Annona squamosa* L., dan *Canarium odoratum* Baill.

(Sumber Ahmad Sulaiman, 2016)

(Sumber <https://bibitbunga.com>)

(Sumber: Abdur Rosyid, 2018)

Contoh ordo Piperales: *Piper bitle* L. Contoh ordo Nymphaeales: *Nymphaea lotus* L.

(Sumber: <https://neemtreefarms.com>)

(Sumber: Michael Kesl, 2019)

D. HASIL PENGAMATAN

Gambar Hasil Pengamatan (Akar, Batang, Daun, Bunga dan Buah)

1. Kenanga (*Canarium odoratum* Baill.)

a. Akar kenanga (*Canarium odoratum* Baill.)

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan :

- a. Ujung akar
- b. Cabang akar
- c. Pangkal akar

2) Literatur

Keterangan :

- a. Cabang akar
- b. Pangkal akar

(Sumber: Rendo, 2014)

b. Batang kenanga (*Canarium odoratum* Bail.)

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan :

- a. Permukaan batang
- b. Pangkal batang

2) Literatur

Keterangan :

- a. Permukaan batang
- b. Pangkal batang

(Sumber: Rahmah, 2018)

c. Daun kenanga (*Canangium odoratum* Baill.)

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan :

- a. Ujung daun
- b. Permukaan daun
- c. Tangkai daun
- d. Tepi daun

2) Literatur

Keterangan :

- a. Ujung daun
- b. Permukaan daun
- c. Tangkai daun
- d. Tepi daun

(Sumber: bibitbunga.com, 2013)

d. Bunga kenanga (*Canarium odoratum* Baill.)

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan :

- a. Tangkai bunga
- b. Kelopak bunga
- c. Mahkota bunga

2) Literatur

Keterangan :

- a. Tangkai bunga
- b. Kelopak bunga
- c. Mahkota bunga

(Sumber: bibit.com, 2013)

e. Biji kenanga (*Canangium odoratum* Bail.)

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan :

- a. Tangkai biji
- b. Biji

2) Literatur

Keterangan :

- a. Tangkai biji
- b. Biji

(Sumber: tokopedia, 2014)

2. Sirsak (*Annona muricata* L.)

a. Akar sirsak (*Annona muricata* L.)

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan :

- a. Ujung akar
- b. Cabang akar
- c. Pangkal akar

2) Literatur

Keterangan :

- a. Ujung akar
- b. Cabang akar
- c. Pangkal akar

(Sumber: Rahmah, 2018)

b. Batang sirsak (*Annona muricata* L.)

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan :

- a. Ujung batang
- b. Permukaan batang
- c. Pangkal batang

2) Literatur

Keterangan :

- a. Ujung batang
- b. Permukaan batang
- c. Pangkal batang

(Sumber: Picstopin, 2019)

c. Daun sirsak (*Annona muricata* L.)

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan :

- a. Helai daun
- b. Ujung daun
- c. Tepi daun

2) Literatur

Keterangan :

- a. Helai daun
- b. Tepi daun
- c. Ujung daun

(Sumber: kreasi.com, 2017)

d. Bunga sirsak (*Annona muricata* L.)

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan :

- a. Tangkai bunga
- b. Tenda bunga

2) Literatur

Keterangan :

- a. Tangkai bunga
- b. Tenda bunga

(Sumber: Fardiani, 2018)

e. Buah dan biji sirsak (*Annona muricata* L.)

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan :

- a. Kulit buah
- b. Daging buah
- c. Biji

2) Literatur

Keterangan :

- a. Kulit buah
- b. Daging buah
- c. Biji

(Sumber: Winda, 2012)

3. Srikaya (*Annona squamosa* L.)

a. Akar srikaya (*Annona squamosa* L.)

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan :

- a. Ujung akar
- b. Cabang akar
- c. Pangkal akar

2) Literatur

Keterangan :

- a. Ujung akar
- b. Cabang akar
- c. Pangkal akar

(Sumber: Rahmah, 2018)

b. Batang srikaya (*Annona squamosa* L.)

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan :

- a. Ujung batang
- b. Permukaan batang
- c. Pangkal batang

2) Literatur

Keterangan :

- a. Ujung batang
- b. Permukaan batang
- c. Pangkal batang

(Sumber: Hervin, 2009)

c. Daun srikaya (*Annona squamosa* L.)

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan :

- a. Helai daun
- b. Tangkai daun
- c. Tepi daun
- d. Ujung daun

2) Literatur

Keterangan :

- a. Helai daun
- b. Tangkai daun
- c. Tepi daun
- d. Ujung daun

(Sumber: Mskowronek, 2011)

d. Bunga srikaya (*Annona squamosa* L.)

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan :

- a. Tenda bunga
- b. Tangkai bunga

2) Literatur

Keterangan :

- a. Tenda bunga
- b. Tangkai bunga

(Sumber: Nature and Wild Life, 2014)

e. Buah dan biji srikaya (*Annona squamosa* L.)

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan :

- a. Kulit buah
- b. Daging buah
- c. Biji

2) Literatur

Keterangan :

- a. Kulit buah
- b. Daging buah
- c. Biji

(Sumber: Ashby, 2010)

4. Sirih (*Piper bitle L.*)

a. Akar sirih (*Piper bitle L.*)

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan :

- a. Ujung akar
- b. Pangkal akar
- c. Cabang akar

2) Literatur

Keterangan :

- a. Ujung akar
- b. Pangkal akar
- c. Cabang akar

(Sumber: Aida, 2020)

b. Batang sirih (*Piper bitle* L.)

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan :

- a. Buku batang
- b. Alur batang

2) Literatur

Keterangan :

- a. Buku batang
- b. Alur batang

(Sumber: Agisnailmi, 2014)

c. Daun sirih (*Piper bitle L.*)

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan :

- a. Helai daun
- b. Tepi daun
- c. Ujung daun

2) Literatur

Keterangan :

- a. Helai daun
- b. Tepi daun
- c. Ujung daun

(Sumber: Agisnailmi, 2014)

d. Bunga sirih (*Piper bitle* L.)

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan :

- a. Bulir bunga
- b. Tangkai bunga

2) Literatur

Keterangan :

- a. Bulir bunga
- b. Tangkai bunga

(Sumber: tokopedia, 2014)

5. Teratai (*Nymphaea lotus* L.)

a. Akar teratai (*Nymphaea lotus* L.)

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan :

- a. Ujung akar
- b. Cabang akar
- c. Pangkal akar

2) Literatur

Keterangan :

- a. Ujung akar
- b. Cabang akar
- c. Pangkal akar

(Sumber: Rahmah, 2018)

b. Batang teratai (*Nymphaea lotus* L.)

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan :

- a. Ujung batang
- b. Permukaan batang

2) Literatur

Keterangan :

- a. Ujung batang
- b. Permukaan batang

(Sumber: Rahmah, 2018)

c. Daun teratai (*Nymphaea lotus* L.)

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan :

- a. Permukaan daun
- b. Tepi daun

2) Literatur

Keterangan :

- a. Permukaan daun
- b. Tepi daun

(Sumber: Ghazy, 2013)

d. Bunga teratai (*Nymphaea lotus* L.)

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan :

- a. Benang sari bunga
- b. Tenda bunga

2) Literatur

Keterangan :

- a. Benang sari bunga
- b. Tenda bunga

(Sumber: Pixabay, 2018)

e. Biji teratai (*Nymphaea lotus* L.)

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan :

a. Biji

2) Literatur

Keterangan :

a. Biji

(Sumber: Pixabay, 2018)

TABEL HASIL PENGAMATAN

No	Ciri-ciri	Kenanga	Sirsak	Srikaya	Sirih	Teratai
1.	Habitus	Pohon	Pohon	Pohon	Perdu	Herba
2.	Periodesitas	Pirenia	Pirenia	Pirenia	Annual	Annual
3.	Sifat akar	Tunggang	Tunggang	Tunggang	Serabut	Serabut
4.	Sifat Batang					
	Percabangan	Monopodial	Monopodial	Monopodial	Simpodial	Simpodial
	Arah tumbuh	Tegak Lurus	Tegak Lurus	Tegak Lurus	Memanjang	Terkulai
	Bentuk batang	Bulat	Bulat	Bulat	Bulat	Bulat
	Permukaan batang	Kasar	Kasar	Kasar	Beralur	Licin
	Alat-alat lain	-	-	-	Akar pelekat	-
5.	Sifat daun	Tunggal	Tunggal	Majemuk	Tunggal	Tunggal
	Tata letak	Tersebar	Berseling	Berseling	Berseling	Roset akar
	Bagian daun	-	-	-	-	-
	Bentuk daun	Jorong	Memanjang	Memanjang	Jantung	Bangun ginjal
	Pangkal daun	Membulat	Tumpul	Tumpul	Berlekuk	Berlekuk
	Ujung daun	Meruncing	Meruncing	meruncing	Meruncing	Membulat
	Tepi daun	Rata	Rata	Rata	Rata	Bergigi
	Urut daun	Menyirip	Menyirip	Menyirip	Melengkung	Mencapai tepi daun

	Tekstur daun	Licin	Licin mengkilap	Kasap seperti kertas	Licin	Tipis lunak
6.	Warna daun	Hijau	Hijau tua	Hijau	Hijau	Hijau
	Sifat bunga	-	-	-	-	-
	Bagian bunga	Lengkap	Tidak Lengkap	Tidak lengkap	Lengkap	Tidak Lengkap
	Alat lain	-	-	-	-	-
7.	Sifat buah	Sejati	Sejati majemuk	Sejati ganda	-	-

E. ANALISIS

1. Kenanga (*Canangium odoratum* Baill.)

Klasifikasi	
Kingdom	: Plantae
Divisio	: Magnoliophyta
Classis	: Magnoliopsida
Subclassis	: Magnoliidae
Ordo	: Magnoliales
Familia	: Annonaceae
Genus	: <i>Canangium</i>
Spesies	: <i>Canangium odoratum</i> Baill.
(Sumber	: Steenis, 2003)

Berdasarkan hasil pengamatan, kenanga (*Canangium odoratum* Baill.) merupakan tumbuhan dengan habitus pohon yaitu tumbuhan berkayu yang memiliki satu batang panjang dan memiliki beberapa cabang menyebar setelah tinggi tertentu yang membentuk sebuah tajuk. Kenanga (*Canangium odoratum* Baill.) merupakan tanaman berperiodisitas pirenial yaitu tumbuhan yang mencapai umur sampai bertahun-tahun belum juga

mati. Kenanga (*Canangium odoratum* Baill.) memiliki akar tunggang, yaitu jika akar lembaga tumbuh terus menjadi akar pokok yang bercabang-cabang menjadi akar-akar yang lebih kecil, akar pokok yang berasal dari akar lembaga disebut akar tunggang.

Kenanga (*Canangium odoratum* Baill.) memiliki percabangan monopodial, karena batang pokok selalu tampak jelas. Arah tumbuh kenanga (*Canangium odoratum* Baill.) tegak lurus, dan mempunyai permukaan batang kasar dengan bentuk batang bulat. Tata letak daun pada kenanga (*Canangium odoratum* Baill.) tersebar dan bagian daunnya tidak lengkap karena hanya memiliki tangkai daun (*Petiolus*) dan helaian daun (*Lamina*), yang membuat tidak lengkap adalah karena kenanga (*Canangium odoratum* Baill.) tidak memiliki pelapah daun (*Vagina*).

Mempunyai bentuk daun jorong, pangkal daun dan ujung daunnya meruncing, memiliki tepi daun yang rata karena tidak ada gerigi-gerigi atau duri di tepinya. Urat daunnya menyirip disertai dengan tekstur daun yang licin dan berwarna hijau. Kenanga (*Canangium odoratum* Baill.) memiliki bagian bunga yang lengkap karena mempunyai kelopak bunga. Mahkota buka, benang sari dan putik. Kenanga (*Canangium odoratum* Baill.) memiliki buah yang bersifat sejati karena berasal dari satu bunga dengan satu bakal buah saja.

Bunga kenanga (*Canangium odoratum* Baill.) sebagai aromaterapi, mengatasi kulit kering, dan mencegah bau badan. Meminum rebusan bunga kenanga (*Canangium odoratum* Baill.) bisa menyembuhkan penyakit kuning, menyembuhkan hepatitis, dan menghilangkan sakit kepala. Kenanga (*Canangium odoratum* Baill.) sebagai tanaman yang sering di budidayakan, karena sebagai bunga tabur di saat ziarah ke makam.

Menurut (Steenis, 2013) kenanga (*Canangium odoratum* Baill.) pohoh, tinggi 10-40 bertangka, bulat telur atau memanjang, dengan ujung runcing-meruncing dan sering miring, pangkal membulat atau bentuk jantung, 10 -23 kali 4,5 -14 cm. Bunga dalam karangan bunga. Yang berbentuk payung, pendek, menggantung, duduk di ketiak, berbunga 2-5,

beebau harum. Daun kelopak hampir lepas, dalam kuncup bersambungan secara kutup, bulat telur segi tiga yang lebar, menggulung keluar. Daun mahkota 6, kira-kira sama, bentuk lanset, panjang 5-7,5 cm, hijau, kemudian kuning. Dasar bunga cekung sedikit. Benang sari banyak, penghubung ruang sari di atas ruangnya diperpanjang dan menutupi, coklat muda. Bakal buah banyak, lepas. Kepala putik bentuk tombol. Buah 7-15, perkembangannya tidak sama, bulat telur terbalik, panjangnya kurang lebih 2 cm, hijau tua. Di hutan, juga ditanam untuk bunganya; 5-1.200 m. Kenanga, Ind, *Kananga*, S, J, Md, *Wangsa*, J.

Kunci determinasi:

- 1b. Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga.2
- 2b. Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun)3
- 3b. Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat berkas tersebut di atas.....4
- 4b. Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan atau bunga berlainan degan yang diterangkan di atas.....6
- 6b. Dengan daun yang jelas.....7
- 7b. Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya.....9
- 9b. Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat atau tidak membelit.....10
- 10b. Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi roset.....11
- 11b. Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jaring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang ke samping dan serong ke atas.....12
- 12b. Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali13
- 13b. Tumbuh-tumbuhan berbentuk lain.....14
- 14a. Daun tersebar, kadang-kadang sebagian berhadapan.....15
- 15a. Daun tunggal, tetapi tidak berbagi menyirip rangkap sampai bercangap menyirip rangkap (golongan 8).....109
- 109b. Tanaman daratan (tumbuh) di antara tanaman bakau.....119

119b. Tanaman selain benalu.....	120
120b. Tanaman tanpa getah.....	128
128b. Daun bukan rumput-rumputan yang merayap dan mudah berakar.....	129
129b. Tidak ada upih daun yang jelas, paling-paling pangkal daun sedikit atau banyak mengelilingi batang.....	135
135b. Daun tidak berbentuk kupu-kupu berlekuk dua.....	136
136b. Susunan tulang daun menjari atau mneyirip.....	139
139b. Tidak ada bekas berbentuk cincin yang melingkar pada cabang.....	140
140b. Kelopak tanpa kelenjar.....	142
142b. Cabang tidak demikian.....	143
143b. Sisik demikian tidak ada.....	146
146b. Tanaman tidak berduri atau tidak berduri tempel (buah diabaikan).....	154
154b. Bunga tidak dalam bongkol dengan daun pembalut sedemikian.....	155
155b. Bunga tidak tertanam pada tangkai daun.....	156
156b. Bakal buah menumpang.....	162
162b. Ujung tangkai daun tanpa kelenjar.....	163
163a. Pohon atau perdu dengan bunga berbilangan 3.....	164
164b. Daun tidak melekat serupa perisai.....	165
165b. Ruang kepala sari membuka tanpa katup, atau bunga berkelamin satu....	166
166a. Bunga berkelamin dua, bakal buah banyak. Benang sari tumbuh menjadi satu seperti tabung.....	50. Annonaceae

Kunci determinasi dari *Canangium odoratum* Baill. Adalah: 1b-2b-3b-4b-6b-7b-9b-10b-11b-12b-13b-14a-15a-109b-119b-120b-128b-129b-135b-136b-139b-140b-142b-143b-146b-154b-155b-156b-162b-163a-165b-166a....50. Anonaceae-1a-1-*Canangium odoratum* Baill.

Fam 50. Annonaceae (sebangsa sirsak)

Pohon perdu atau liana. Daun-daun berseling, tunggal, tanpa daun penumpu. Bunga beraturan, kerap kali berkelamin 2. Daun kelopak 3, kadang-kadang 4, lepas atau melekat. Daun mahkota 6, dam lingkaran masing-masing 3, jarang kurang, lepas atau melekat. Benang sari 3 atau banyak. Ruang sari 2 berbentuk garis. Penghubung ruang sari kerap kali di atas ruangnya di perpanjang dan melebar.

Bakal buah1 sampai banyak. Tangkai putik lepas, kerap kali pendek, kadang-kadang tidak ada. Ubah duduk atau bertangkai, kadang-kadang satu dengan lain bersatu, serupa buah buni atau kering dan berkatup 2.

1a. Banyak buah yang lepas, bertangkai panjang pada satu tangkai buah utama.

Ujung yang diperpanjang dari penghubung ruang sari runcing **1. Canagium**

1. *Canagium*

Pohon, tinggi10-40m. Dan bertangkai, bulat telur atau memanjang, dengan ujung runcing-meruncing dan kerap kali miring, pangkal membulat atau bentuk jantung, 10-23 kali 4,5-14 cm. Bunga dalam karangan bunga yang berbentuk payung, pendek dan menggantung, duduk di ketiak, berbunga 2-5 harum. Daun kelopak hampir lepas, dalam kuncup bersabungan secara katup, bulat telur segi tiga yang lebar, menggulung keluar. Daun mahkota kira-kira 6. Bentuk lanset panjang 6-7,5 cm, hijau kemudian kuning. Dasar bunga cekung sedikit. Benang sari banyak. Penghubung benang sari di atas ruang diperpanjang dan menutupi, cokelat muda. Bakal buah banyak, lepas. Kepala putik bentuk tombol. Buah 7-15. Perkembangannya tidak sama, bulat telur teralik kurang lebih 2 cm, hijau tua. Di hutan, juga ditanam untuk bunganya; 5-1200m. *Kenanga*, Ind, *kanang*, S, J.Md, *Wangsa*. J.

***Cannagium odoratum* Baill.**

2. Sirsak (*Annona muricata* L.)

Klasifikasi	
Kingdom	: Plantae
Divisio	: Magnoliophyta
Classis	: Magnoliopsida
Subclassis	: Magnoliidae
Ordo	: Magnoliales
Familia	: Annonaceae
Genus	: <i>Annona</i>
Spesies	: <i>Annona muricata</i> L.
(Sumber	: Steenis, 2003)

Berdasarkan hasil pengamatan, sirsak (*Annona muricata* L.) merupakan tumbuhan dengan habitus pohon yaitu tumbuhan berkayu yang memiliki satu batang panjang dan memiliki beberapa cabang menyebar setelah tinggi tertentu yang membentuk sebuah tajuk. Sirsak (*Annona muricata* L.) merupakan tanaman berperiodisitas pirenial yaitu tumbuhan yang mencapai umur sampai bertahun-tahun belum juga mati. Sirsak (*Annona muricata* L.) memiliki akar tunggang, yaitu jika akar lembaga tumbuh terus menjadi akar pokok yang bercabang-cabang menjadi akar-akar yang lebih kecil, akar pokok yang berasal dari akar lembaga disebut akar tunggang.

Sirsak (*Annona muricata* L.) memiliki percabangan monopodial, karena batang pokok selalu tampak jelas. Arah tumbuh sirsak (*Annona muricata* L.) tegak lurus, dan mempunyai permukaan batang kasar dengan bentuk batang bulat. Tata letak daun pada sirsak (*Annona muricata* L.) berseling dan bagian daunnya tidak lengkap karena hanya memiliki tangkai daun (*Petiolus*) dan helaian daun (*Lamina*), yang membuat tidak lengkap adalah karena kenanga (*Canangium odoratum* Baill.) tidak memiliki pelapah daun (*Vagina*).

Sirsak (*Annona muricata* L.) mempunyai bentuk daun memanjang, karena helaian daun memiliki lebar yang sama dan mempunyai pangkal daun yang tumpul karena tepi daun yang semula masih agak jauh dari ibu tulang, cepat menuju ke suatu titik pertemuan, hingga terbentuk sudut yang tumpul (lebih besar dari 90 derajat). Ujung daunnya meruncing, memiliki tepi daun yang rata karena tidak ada gerigi-gerigi atau duri di tepinya. Memiliki tepi daun yang rata karena tidak ada gerigi-gerigi atau duri di tepinya. Urat daunnya menyirip disertai dengan tekstur daun yang licin dan berwarna hijau mengkilap.

Sirsak (*Annona muricata* L.) memiliki bagian bunga yang tidak lengkap karena terpisah antara tanaman jantan dan betinanya. Sirsak (*Annona muricata* L.) memiliki buah yang bersifat sejati majemuk karena berasal dari kumpulan banyak buah yang masing-masing berasal dari satu bunga, kadang-kadang buah majemuk nempaknya seperti satu buah saja. Sirsak (*Annona muricata* L.) digunakan sebagai meningkatkan daya tahan tubuh, meredakan peradangan, melancarkan pencernaan, melawan infeksi, dan mencegah pertumbuhan sel kanker.

Menurut (Steenis, 2013) sirsak (*Annona muricata* L.) mempunyai pohon, tinggi 3-8 m. Daun memanjang, bentuk lanset atau bulat telur terbalik meruncing pendek, seperti kulit, panjang 6-18 cm, tepi rata. Bunga berdiri sendiri berhadapan dengan daun, bau tidak enak. Daun kelopak kecil. Daun mahkota berdaging, 3 yang terluar hijau, kemudian kuning, panjang 3,5-5 cm, 3 yang terdalam bulat telur, kuning muda. Daun kelopak dan daun mahkota yang terluar pada kuncup tersusun seperti katup, daun mahkota terdalam secara genting. Dasar bunga cekung sekali. Benang sari banyak. Penghubung ruang sari di atas ruang sari melebar, menutup ruangnya, putih. Bakal buah banyak, bakal biji 1. Tangkai putik langsing, berambut. Kepala putik silindris. Buah majemuk tidak beraturan, bentuk telur miring atau bengkok, 15 35 kali 10 -15 cm. Biji hitam (Peny.) dan daging buah putih. Pohon buah dari Hindia Barat, banyak ditanam. Sirsak, Ind, Nangka blanda,

Ind, J, S, Mandalika, S, Nangka buris, Md, Nangka englan, Md, Nangka sabrang, J, Zuurzak, N.

Kunci determinasi:

1b. Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga.	2
2b. Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun)	3
3b. Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat berkas tersebut di atas.....	4
4b. Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan atau bunga berlainan degan yang diterangkan di atas.....	6
6b. Dengan daun yang jelas.....	7
7b. Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya.....	9
9b. Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat atau tidak membelit.....	10
10b. Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi roset.....	11
11b. Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jaring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang ke samping dan serong ke atas.....	12
12b. Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali	13
13b. Tumbuh-tumbuhan berbentuk lain.....	14
14a. Daun tersebar, kadang-kadang sebagian berhadapan.....	15
15a. Daun tunggal, tetapi tidak berbagi menyirip rangkap sampai bercangap menyirip rangkap (golongan 8).....	109
109b. Tanaman daratan (tumbuh) di antara tanaman bakau.....	119
119b. Tanaman selain benalu.....	120
120b. Tanaman tanpa getah.....	128
128b. Daun bukan rumput-rumputan yang merayap dan mudah berakar.....	129
129b. Tidak ada upih daun yang jelas, paling-paling pangkal daun sedikit atau banyak mengelilingi batang.....	135
135b. Daun tidak berbentuk kupu-kupu berlekuk dua.....	136
136b. Susunan tulang daun menjari atau mneyirip.....	139

139b. Tidak ada bekas berbentuk cincin yang melingkar pada cabang.....	140
140b. Kelopak tanpa kelenjar.....	142
142b. Cabang tidak demikian.....	143
143b. Sisik demikian tidak ada.....	146
146b. Tanaman tidak berduri atau tidak berduri tempel (buah diabaikan).....	154
154b. Bunga tidak dalam bongkol dengan daun pembalut sedemikian.....	155
155b. Bunga tidak tertanam pada tangkai daun.....	156
156b. Bakal buah menumpang.....	162
162b. Ujung tangkai daun tanpa kelenjar.....	163
163a. Pohon atau perdu dengan bunga berbilangan 3.....	164
164b. Daun tidak melekat serupa perisai.....	165
165b. Ruang kepala sari membuka tanpa katup, atau bunga berkelamin satu....	166
166a. Bunga berkelamin dua, bakal buah banyak. Benang sari tumbuh menjadi satu seperti tabung.....	50. Annonaceae

Kunci determinasi dari *Annona muricata* L. Adalah: 1b-2b-3b-4b-6b-7b-9b-10b-11b-12b-13b-14a-15a-109b-119b-120b-128b-129b-135b-136b-139b-140b-142b-143b-146b-154b-155b-156b-162b-163a-165b-166a....50. Annonaceae-1b-2Annona-1a *Annona muricata* L.

Fam 50. Annonaceae (sebangsa sirsak)

Pohon perdu atau liana. Daun-daun berseling, tunggal, tanpa daun penumpu. Bunga beraturan, kerap kali berkelamin 2. Daun kelopak 3, kadang-kadang 4, lepas atau melekat. Daun mahkota 6, dalam lingkaran masing-masing 3, jarang kurang, lepas atau melekat. Benang sari 3 atau banyak. Ruang sari 2 berbentuk garis. Penghubung ruang sari kerap kali di atas ruangnya di diperpanjang dan melebar. Bakal buah 1 sampai banyak. Tangkai putik lepas, kerap kali pendek, kadang-kadang tidak ada. Ubah duduk atau bertangkai, kadang-kadang satu dengan lain bersatu, serupa buah buni atau kering dan berkatup 2.

1b. Banyak buah yang duduk, satu dengan yang lain melekat, terkumpul rapat pada tangkai buah utama, kadang kemudian sedikit atau banyak melepaskan diri terhadap yang lain. Ujung penghubung ruang sari yang diperpanjang terpancung atau sangat tumpul.....**2. Annona**

2. Annona

- 1a. Lingkaran terdalam daun mahkota lebih panjang daripada yang di luar, yang terakhir ini berbentuk bulat telur segi tiga. Buah berduri tempel.

Annona muricata

3. Srikaya (*Annona squamosa* L.)

Klasifikasi	
Kingdom	: Plantae
Divisio	: Magnoliophyta
Classis	: Magnoliopsida
Subclassis	: Magnoliidae
Ordo	: Magnoliales
Familia	: Annonaceae
Genus	: Annona
Spesies	: <i>Annona squamosa</i> L.
(Sumber	: Steenis, 2003)

Berdasarkan hasil pengamatan, srikaya (*Annona squamosa* L.) merupakan tumbuhan yang berhabitus pohon, pohon yaitu tumbuhan berkayu yang memiliki satu batang panjang dan memiliki beberapa cabang menyebar setelah tinggi tertentu yang membentuk sebuah tajuk. Periodisitas srikaya (*Annona squamosa* L.) merupakan tumbuhan menahun (pirenial), pirenial yaitu tumbuhan yang mencapai umur sampai bertahun-tahun belum juga mati, bahkan ada yang dapat mencapai umur sampai ratusan tahun. Sistem perakaran dari srikaya (*Annona squamosa* L.) berupa tunggang, tunggang yaitu jika akar lembaga tumbuh terus menjadi akar pokok yang bercabang-cabang menjadi akar-akar yang lebih kecil, akar pokok yang berasal dari akar lembaga disebut akar tunggang.

Sifat pada batang srikaya (*Annona squamosa* L.) mempunyai percabangan monopodial, yang tampak jelas, lebih besar dan lebih panjang daripada cabang-cabangnya. Arah tumbuh srikaya (*Annona squamosa* L.)

tegak lurus, karena pertumbuhan batangnya lurus ke atas. Bentuk batang srikaya (*Annona squamosa* L.) bulat, permukaan pada batangnya kasar.

Sifat pada daun srikaya (*Annona squamosa* L.) mempunyai tata letak daunnya berseling (*Folia distica*). Srikaya (*Annona squamosa* L.) mempunyai daun yang tidak lengkap karena hanya mempunyai tangkai daun (*Petiolus*) dan helaian daun (*Lamina*), dan srikaya (*Annona squamosa* L.) tidak memiliki pelapah daun (*Vagina*). Bentuk daun srikaya (*Annona squamosa* L.) memanjang karena helaian daun memiliki lebar yang sama dan mempunyai pangkal daun yang tumpul karena tepi daun yang semula masih agak jauh dari ibu tulang, cepat menuju ke suatu titik pertemuan, hingga terbentuk sudut yang tumpul (lebih besar dari 90 derajat). Pangkal daun srikaya (*Annona squamosa* L.) tumpul, dan ujung srikaya (*Annona squamosa* L.) meruncing karena kedua tepi daun dikanan kiri ibu tulang sedikit demi sedikit keatas dan pertemuannya pada puncak daun membentuk suatu sudut lancip. Tepi pada daun Pangkal daun srikaya (*Annona squamosa* L.) rata karena tidak mempunyai torehan. Tekstur daun srikaya (*Annona squamosa* L.) kasap seperti kertas, serta urat daun yang menyirip dan warna daun hijau.

Sifat bunga srikaya (*Annona squamosa* L.) mempunyai bagian yang tidak lengkap karena terpisah antara tanaman jantan dan betinanya. Srikaya (*Annona squamosa* L.) mempunyai buah yang bersifat sejati tunggal karena buah sejati yang terjadi dari satu bunga dengan satu buah saja. Srikaya (*Annona squamosa* L.) digunakan sebagai mencegah penyakit jantung, mengatasi penyakit disentri akut dan diare, mencegah dan mengobati penyakit kanker, mencegah penyakit asma, mengatasi penyakit diabetes, mengobati masalah hipertensi, mencegah masalah konstipasi, dan mengobati masalah kulit.

Menurut (Steenis, 2013) srikaya (*Annona squamosa* L.) pohon yang tinggi 2-7 m. Daun eliptis memanjang sampai bentuk lanset tumpul, 6-17 kali 2,5-7,5 cm, tepi rata. Bunga 1-2 berhadapan atau di samping daun. Daun kelopak segi tiga, waktu kuncup bersambung secara katup (klepsgewijs),

kecil. Daun mahkota yang terluar berdaging tebal, panjang 2-2,5 cm, dari putih kuning, dengan pangkal yang berongga akhirnya ungu. Daun mahkota yang terdalam sangat kecil atau tidak ada. Dasar bunga dipertinggi. Benang sari banyak, putih. Penghubung ruang sari di atas ruang diperpanjang dan melebar, dan menutup ruangnya. Bakal buah banyak, ungu tua. Kepala putik duduk, rekat menjadi satu, mudah rontok. Buah majemuk kurang lebih bentuk bola, garis tengah 5-10 cm, berlilin. Anak buah khususnya dengan ujung yang melengkung, pada waktu masak sedikit atau banyak melepaskan diri satu dengan yang lain. Biji masak hitam mengkilat. Daging buah putih. Pohon buah-buahan dari Hindia Barat, banyak ditanam. Srikaya, Ind, S, J, *Sarkaja*, Md.

Kunci determinasi:

- 1b. Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga.2
- 2b. Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun)3
- 3b. Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat berkas tersebut di atas.....4
- 4b. Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan atau bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas.....6
- 6b. Dengan daun yang jelas.....7
- 7b. Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya.....9
- 9b. Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat atau tidak membelit.....10
- 10b. Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi roset.....11
- 11b. Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jaring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang ke samping dan serong ke atas.....12
- 12b. Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali13
- 13b. Tumbuh-tumbuhan berbentuk lain.....14
- 14a. Daun tersebar, kadang-kadang sebagian berhadapan.....15

15a. Daun tunggal, tetapi tidak berbagi menyirip rangkap sampai bercangap menyirip rangkap (golongan 8).....	109
109b. Tanaman daratan (tumbuh) di antara tanaman bakau.....	119
119b. Tanaman selain benalu.....	120
120b. Tanaman tanpa getah.....	128
128b. Daun bukan rumput-rumputan yang merayap dan mudah berakar.....	129
129b. Tidak ada upih daun yang jelas, paling-paling pangkal daun sedikit atau banyak mengelilingi batang.....	135
135b. Daun tidak berbentuk kupu-kupu berlekuk dua.....	136
136b. Susunan tulang daun menjari atau menyirip.....	139
139b. Tidak ada bekas berbentuk cincin yang melingkar pada cabang.....	140
140b. Kelopak tanpa kelenjar.....	142
142b. Cabang tidak demikian.....	143
143b. Sisik demikian tidak ada.....	146
146b. Tanaman tidak berduri atau tidak berduri tempel (buah diabaikan).....	154
154b. Bunga tidak dalam bongkol dengan daun pembalut sedemikian.....	155
155b. Bunga tidak tertanam pada tangkai daun.....	156
156b. Bakal buah menumpang.....	162
162b. Ujung tangkai daun tanpa kelenjar.....	163
163a. Pohon atau perdu dengan bunga berbilangan 3.....	164
164b. Daun tidak melekat serupa perisai.....	165
165b. Ruang kepala sari membuka tanpa katup, atau bunga berkelamin satu....	166
166a. Bunga berkelamin dua, bakal buah banyak. Benang sari tumbuh menjadi satu seperti tabung.....	50. Annonaceae

Kunci determinasi dari *Annona squamosa* L. Adalah: 1b-2b-3b-4b-6b-7b-9b-10b-11b-12b-13b-14a-15a-109b-119b-120b-128b-129b-135b-136b-139b-140b-142b-143b-146b-154b-155b-156b-162b-163a-165b-166a....50. Anonaceae-1b-2-
Annona-2b *Annona squamosa* L.

Fam 50. Annonaceae (sebangsa sirsak)

Pohon perdu atau liana. Daun-daun berseling, tunggal, tanpa daun penumpu. Bunga beraturan, kerap kali berkelamin 2. Daun kelopak 3, kadang-

kadang 4, lepas atau melekat. Daun mahkota 6, dan lingkaran masing-masing 3, jarang kurang, lepas atau melekat. Benang sari 3 atau banyak. Ruang sari 2 berbentuk garis. Penghubung ruang sari kerap kali di atas ruangnya di diperpanjang dan melebar. Bakal buah 1 sampai banyak. Tangkai putik lepas, kerap kali pendek, kadang-kadang tidak ada. Ujung duduk atau bertangkai, kadang-kadang satu dengan lain bersatu, serupa buah buni atau kering dan berkatup 2.

1b. Banyak buah yang duduk, satu dengan yang lain melekat, terkumpul rapat pada tangkai buah utama, kadang kemudian sedikit atau banyak melepaskan diri terhadap yang lain. Ujung penghubung ruang sari yang diperpanjang terpancung atau sangat tumpul.....**2. Annona**

2. Annona

2b. Bakal buah jelas bertonjolan. Buah masak hijau kebiru-biruan. Daun dari bawah hijau biru.

Annona squamosa

4. Sirih (*Piper betle* L.)

Klasifikasi	
Kingdom	: Plantae
Divisio	: Magnoliophyta
Classis	: Magnoliopsida
Subclassis	: Magnoliidae
Ordo	: Piperales
Familia	: Piperaceae
Genus	: Piper
Spesies	: <i>Piper betle</i> L.
(Sumber	: Steenis, 2003)

Berdasarkan hasil pengamatan, sirih (*Piper betle* L.) merupakan tumbuhan yang berhabitus perdu, perdu yaitu tumbuhan berkayu yang mempunyai beberapa batang bercabang dari dekat akarnya, perdu mempunyai perbedaan dengan batang diantara ciri perdu tingginya dibawah

6 meter, tetapi perdu mempunyai jumlah dedaunan yang lebih lebat yang dibentuk oleh banyak cabang-cabang berdaun yang tumbuh berdekatan. Periodisitas sirih (*Piper betle* L.) merupakan tumbuhan tahunan (annual), annual yaitu hanya akan hidup lebih lama dari setahun jika mereka dicegah dari pengaturan benih. Sistem perakaran dari sirih (*Piper betle* L.) berupa serabut, akar serabut yaitu akar lembaga dalam perkembangan selanjutnya mati atau kemudian disusul oleh sejumlah akar yang kurang lebih sama besar atau semuanya keluar dari pangkal batang atau bukan berasal dari calon akar yang asli.

Sifat pada batang sirih (*Piper betle* L.) mempunyai percabangan simpodial, percabangan tumbuhan dimana batang pokok tidak dapat dibedakan dari cabangnya karena ukurannya relatif sama dengan ukuran cabang disekitarnya. Arah tumbuh sirih (*Piper betle* L.) memanjat, karena batang tumbuh ke atas dengan menggunakan penunjang. Bentuk batang sirih (*Piper betle* L.) bulat, permukaan pada batangnya beralur.

Sifat pada daun sirih (*Piper betle* L.) mempunyai tata letak berseling (*Folia distica*, dan sirih (*Piper betle* L.) mempunyai daun yang tidak lengkap karena hanya mempunyai tangkai daun (*Petiolus*), helaian daun (*Lamina*), dan sirih (*Piper betle* L.) tidak memiliki pelapah daun (*Vagina*). Bentuk daun sirih (*Piper betle* L.) jantung, karena seperti bulat telur, tetapi pangkal daun mempunyai lekukan. Pangkal daun sirih (*Piper betle* L.) berlekuk, karena hanya pada daun-daun berbentuk jantung, ginjal, anak panah. Ujung daun sirih (*Piper betle* L.) meruncing karena memiliki tepi daun yang rata karena tidak ada gerigi-gerigi atau duri di tepinya. Tepi pada daun sirih (*Piper betle* L.) rata dan pada daunnya terlihat urat-urat daun yang melengkung. Tekstur daun sirih (*Piper betle* L.) licin dan warnanya hijau.

Sifat bunga pada sirih (*Piper betle* L.) mempunyai bagian bunga yang tidak lengkap karena terpisah antara tanaman jantan dan betinanya. Sirih (*Piper betle* L.) tidak mempunyai buah dan bunganya bentuk tanduk yang memiliki bulir. Sirih (*Piper betle* L.) mempunyai kegunaan menurunkan gula darah pada penderita diabetes tipe 2, penangkal kanker,

mempercepat penyembuhan luka bakar, membantu menurunkan depresi, menjaga kesehatan mulut dan gigi, menjaga saluran pencernaan, dan mengobati mimisan.

Menurut (Steenis, 2013) Tumbuh-tumbuhan memanjat. Panjang batang 5-15 m. Daun berseling atau tersebar, bertangkai, daun penumpu cepat rontok, dan meninggalkan tanda bekas berbentuk cincin. Helai daun bulat telur sampai memanjang, dengan pangkal daun berbentuk jantung, atau pangkal yang miring dan ujung meruncing, 5 -18 kali 2-20 cm. Bunga berkelamin 1, berumah 1 atau 2. Bulir berdiri sendiri, di ujung dan berhadapan dengan daun. Daun pelindung bentuk lingkaran, bulat telur terbalik atau bulat memanjang, panjang kurang lebih 1 mm. Bulir jantan: tangkai 1,5-3 cm. Benang sari 2, sangat pendek. Bulir betina: tangkai 2,5-6 cm; kepala putik 3-5. Buah buni dengan ujung bebas dan membulat. Bulir masak berambut abu-abu, rapat, tebalnya 1-1,5 cm. Biji bentuk lingkaran. Tanaman yang berubah Liar dalam semak, banyak ditanam di halaman penduduk; 5-700 m. Sirih, Ind, S, J, Bede, J.

Kunci determinasi:

- 1b. Tumbuh-tumbuhan demam bunga sejati, sedikit-dikitnya demam benang sari atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga.....2
- 2b. Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros, daun atau tangkai daun).....3
- 3b. Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat dalam berkas tersebut di atas4
- 4b. Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan atau bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas.....6
- 6b. Dengan daun yang jelas.....7
- 7b. Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya.....9
- 9a. Tumbuh-tumbuhan memanjat atau membelit.(golongan 4).....41
- 41b. Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat dengan akar udara. Daun tidak silindris.....42

42b. Bunga tidak tumbuh demikian.....	43
43b. Daun tersebar.....	54
54b. Daun tunggal.....	59
59b. Batang atau daun tidak berduri dan tidak berduri tempel.....	61
61b. Daun, susunan tulang daun, dan bunga tidak demikian.....	62
62b. Benang sari 4-5, atau bunganya tidak jelas, merupakan bulir.....	63
63a. Bunganya tersusun dalam bulir yang tidak bercabang.....	64
64a. Bunga tanpa perhiasan bunga. Tidak ada tangkai putik atau pendek dengan 1-5 kepala putik. Batang dengan ruas yang jelas.....	37. Piperaceae

Kunci determinasi dari tanaman *Piper bitle* L. Adalah: 1b-2b-3b-4b-6b-7b-9a-41b-42b-43b-54b-59b-61b-62b-63a-64a-.....37. **Piperaceae**-1a *Piper bitle*

37. piperaceae (sebangsa lada)

Semak atau perdu, kerap kali memanjat demam akar lekat, jarang pohon. Daun duduknya berbeda, tunggal, tepi rata, bertulang daun menyirip atau menjari, kerap kali berbau somatis atau rasa pedas. Bunga kecil, dalam bulir, yang terakhir kadang-kadang keseluruhannya berbentuk payung; masing-masing dalam ketiak daun pelindung, tanpa perhiasan bung, berkelamin dua atau 1. Benang sari 1-10; ruang sari 2. Bakal buah beruang 1. Kepala putik 1-5, duduk atau dengan tangkai putik yang pendek. Buah buni berbiji 1.

1. Piper

1a. Daun lunak seperti herba. Daun pelindung melekat pada satu titik pada sumbu bulir. Buah buni sebagian besar bersembunyi dalam sumbu bulir.

Piper betle

5. Teratai (*Nymphaea lotus* L.)

Klasifikasi	
Kingdom	: Plantae
Divisio	: Magnoliophyta
Classis	: Magnoliopsida
Subclassis	: Magnoliidae
Ordo	: Nymphaeales
Familia	: Nymphaeaceae
Genus	: <i>Nymphaea</i>
Spesies	: <i>Nymphaea lotus</i> L.
(Sumber	: Steenis, 2003)

Berdasarkan hasil pengamatan, teratai (*Nymphaea lotus* L.) merupakan tumbuhan yang berhabitus herba, yaitu tumbuhan (pendek, kecil) yang mempunyai batang basah karena mengandung banyak air dan tidak mempunyai kayu. Periodisitas teratai (*Nymphaea lotus* L.) merupakan tumbuhan tahunan (annual), annual yaitu hanya akan hidup lebih lama dari setahun jika mereka dicegah dari pengaturan benih. Sistem perakaran dari teratai (*Nymphaea lotus* L.) berupa serabut, akar serabut yaitu akar lembaga dalam perkembangan selanjutnya mati atau kemudian disusul oleh sejumlah akar yang kurang lebih sama besar atau semuanya keluar dari pangkal batang atau bukan berasal dari calon akar yang asli.

Sifat pada batang teratai (*Nymphaea lotus* L.) mempunyai percabangan simpodial, percabangan tumbuhan dimana batang pokok tidak dapat dibedakan dari cabangnya karena ukurannya relatif sama dengan ukuran cabang disekitarnya. Arah tumbuh teratai (*Nymphaea lotus* L.) terkulai dan bentuk batang teratai (*Nymphaea lotus* L.) bulat, permukaan pada batangnya beralur. Sifat pada teratai (*Nymphaea lotus* L.) mempunyai tata letak roset, dan teratai (*Nymphaea lotus* L.) mempunyai daun yang tidak lengkap karena hanya mempunyai tangkai daun (*Petiolus*), helaian daun

(*Lamina*), dan teratai (*Nymphaea lotus* L.) tidak memiliki pelapah daun (*Vagina*).

Bentuk daun teratai (*Nymphaea lotus* L.) ginjal, karena daun yang pendek lebar dengan ujung yang tumpul atau membulat. Pangkal daun teratai (*Nymphaea lotus* L.) berlekuk, karena hanya pada daun-daun berbentuk jantung, ginjal, anak panah. Ujung daun teratai (*Nymphaea lotus* L.) membulat dan tepi pada teratai (*Nymphaea lotus* L.) bergerigi dan pada daunnya terlihat urat-urat daun yang mencapai tepi daun. Tekstur daun teratai (*Nymphaea lotus* L.) tipis lunak dan warnanya hijau.

Sifat bunga pada teratai (*Nymphaea lotus* L.) mempunyai bagian bunga yang tidak lengkap karena terpisah antara tanaman jantan dan betinanya. Teratai (*Nymphaea lotus* L.) mempunyai biji yang berbentuk seperti shower. Teratai (*Nymphaea lotus* L.) mempunyai kegunaan meningkatkan pencernaan. Akar bunga teratai atau seroja kaya akan serat makanan, mengatur tekanan darah, memperkuat kekebalan, meningkatkan kesehatan jantung, mengurangi stres, sehatkan kulit dan rambut, mencegah degenerasi mata, turunkan berat badan.

Kunci determinasi:

- 1b. Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga.2
- 2b. Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun)3
- 3b. Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat berkas tersebut di atas.....4
- 4b. Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan atau bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas.....6
- 6b. Dengan daun yang jelas.....7
- 7b. Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya.....9
- 9b. Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat atau membelit.....10
- 10b. Daun tidak tersusun sedemikian rapat atau menjadi roset.....11

- 11b. Tidak demikian. Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jaring urat daun dan dari cabang anak tulang daun yang ke samping dan serong ke atas**12**
- 12b. Tidak semua daun duduk dalam karangan. Atau tidak ada daun sama sekali..... **13**
- 13b. Tumbuh-tumbuhan berbentuk lain..... **14**
- 14a. Daun tersebar. Kadang-kadang sebagian berhadapan..... **15**
- 15a. Daun tunggal, tetapi tidak berbagi menyirip rangkap sampai bercangap menyirip rangkap (golongan 8).....**109**
- 109a. Tanaman air dan tanaman rawa.....**110**
- 110a. Benang sari dan daun tenda bunga banyak. Daun besar berbentuk bulat.....**47. Nymphaeaceae**

Kunci determinasi dari teratai (*Nymphaea lotus* L.) adalah: 1b-2b-3b-4b-6b-7b-9b-10b-11b-12b-13b-14a-15a-109a-110a-47. **Nymphaeaceae-1a. Nymphaea.**

47. Nymphaeaceae (sebangsa teratai)

Tumbuh-tumbuhan air atau rawa, kebanyakan dengan daun yang tenggelam atau (dan) mengapung. Bunga di ketiak, duduk satu-satu, beraturan, berkelamin 2. Kelopak (semestinya tenda bunga) 2-6, bebas atau pada pangkalnya satu dengan yang lain bersatu dengan dasar bunga, kerap kali berwarna. Mahkota (terjadi dari benang sari) 3 sampai banyak, babas. Benang sari 3 sampai banyak. Bakal buah menumpang, setengah tenggelam atau seluruhnya tenggelam, 3 sampai banyak, bebas atau satu dengan yang lain melekat, kerap kali lepas tenggelam dalam ruang dasar bunga. Buah tidak membuka atau membuka tidak teratur.

- 1a. Daun dengan pangkal bercangap yang sempit dan dalam. Daun kelopak 4.....**1. Nymphaea**

F. KESIMPULAN

1. Berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa morfologi tumbuhan :
 - a. Kenanga (*Canarium odoratum* Baill.) merupakan tumbuhan berhabitus pohon dengan sifat akar tunggang. Memiliki tipe percabangan monopodial dengan arah tumbuh batang yang tegak lurus, bentuk batang bulat dan permukaan yang kasar. Daun tidak lengkap dengan susunan yang tersebar.
 - b. Sirsak (*Annona muricata* L.) merupakan tumbuhan berhabitus pohon dengan sifat akar tunggang. Memiliki tipe percabangan monopodial dengan arah tumbuh batang yang tegak lurus, bentuk batang bulat dan permukaan yang kasar. Daun tidak lengkap dengan susunan yang tersebar.
 - c. Srikaya (*Annona squamosa* L.) merupakan tumbuhan berhabitus pohon dengan sifat akar tunggang. Memiliki tipe percabangan monopodial dengan arah tumbuh batang yang tegak lurus, bentuk batang bulat dan permukaan yang kasar. Daun tidak lengkap dengan susunan yang tersebar.
 - d. Sirih (*Piper betle* L.) merupakan tumbuhan berhabitus perdu, dengan sifat akar serabut. Memiliki tipe percabangan simpodial dengan arah tumbuh batang yang memanjat, bentuk batang bulat dan permukaan yang beralur. Daun tidak lengkap dengan susunan yang berseling.
 - e. Teratai (*Nymphaea lotus* L.), merupakan tumbuhan berhabitus herba, dengan sifat akar serabut. Memiliki tipe percabangan simpodial dengan arah tumbuh batang yang terkulai, bentuk batang bulat dan permukaan yang licin. Daun tidak lengkap dengan susunan yang berseling.
2. Aspek botani tumbuhan, kenanga biasanya digunakan aromaterapi dan sebagai bunga tabur di saat ziarah ke makam. Sirsak dan srikaya dapat dikonsumsi buahnya dan berguna penyembuhan penyakit. Sirih dapat digunakan sebagai obat (antiseptik). Teratai dapat dijadikan sebagai tanaman hias dan akarnya dapat dikonsumsi.

G. DAFTAR PUSTAKA

- Abdur, Rosyid, "Plantae dan Animalia", <http://educorolla6.blogspot.com/plantae-dan-animalia>. dalam *google.com*. 2018.
- Agisnailmi, "Sirih", <https://blogspot.com/id/images/search/sirih/>. dalam *google.com*. 2010.
- Ahmad, Sulaiman, "Angiospermae", <http://dnabio71angiospermae.blogspot.com>. dalam *google.com*. 2016.
- Aida, "Images", <https://web.whatsapp.com/>. dalam *google.com*. 2020.
- Asep, Mulyani, *Panduan Praktikum Bothani Phanerogame*, Cirebon: Pusat Laboratorium IAI, 2013.
- Ashby, "Srikaya", <https://panoramapicture.com/id/images/search/srikaya/>. dalam *google.com*. 2010.
- Bibit bunga indonesia, "Gambar bunga kenanga", <https://bibitbunga.com/product/tanaman-kenanga-perfume-tree/>. dalam *google.com*. 2019.
- Fardiani, "Anona" <https://truepicture.com/id/images/search/annona/>. dalam *google.com*. 2018.
- Gambar daun sirsak, <https://kreasi.com/id/images/search/annona/>. dalam *google.com*. 2017.
- Ghazy, Muhammad, "Teratai", <https://www.idntimes.com/health/fitness/ghazy/manfaat-biji-teratai-jika-dikonsumsi>. dalam *google.com*. 2013.
- Hervin. "Srikaya", <https://mr.behel.com/id/images/search/srikaya/>. dalam *google.com*. 2009.
- Kimball, W. John, *Biologi Edisi kelima Jilid 2*, Jakarta: Erlangga, 1987.
- Mskowronek. "Srikaya", <https://thistruepicture.com/id/images/search/srikaya/>. dalam *google.com*. 2011.
- Nature and wild life, "Magnoliopsida", <https://www.google.com/search?q=Nature+and+wild+life&oq=Nature+and+wild+life&aqs=chrome..69i57.434j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8>. dalam *google.com*. 2014.

- Pertiwi, Agustina Ambar, *Penuntun Praktikum Botani Tumbuhan Tinggi*, Program Studi Tadris Biologi, Banjarmasin: UIN Antasari Banjarmasin 2020.
- Picstopin. “Laporan 2 Tumbuhan Tinggi”, <https://www.blogspot.com/find/laporan-2-tumbuhan-tinggi>. dalam *google.com*. 2019.
- Pixabay. “Teratai”, <https://pixabay.com/id/images/search/teratai/>. dalam *google.com*. 2019.
- Rahmah, Nor, “Canangium”, <https://realpicture.com/id/images/search/canangium/>. dalam *google.com*. 2018.
- Rendo, “Akar kenanga”, <http://Mr.rendo.blogspot.com/2014/05/canangium-odoratum.html>. dalam *google.com*. 2019.
- Steenis, C.G.G.J. Van, dkk., *Flora*, Jakarta Timur: PT Balai Pustaka (Persero), 2013.
- Sudarsono, dkk., *Taksonomi Tumbuhan Tinggi*, Malang: UM Press, 2005.
- Tjitrosoepomo, Gembong, *Morfologi Tumbuhan*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2009.
- Tokopedia, “Biji kenanga”, <https://www.tokopedia.com/find/kenanga>. dalam *google.com*. 2014.
- Tokopedia, “Sirih”, <https://www.tokopedia.com/find/sirih>. dalam *google.com*. 2014.
- Winda ”Anona”, <https://blogpicture.com/id/images/search/annona/>. dalam *google.com*. 2014.

H. EVALUASI

1. Jelaskan perbedaan ciri ordo yang diamati pada praktikum II !

Jawab:

- a. Ciri-ciri mum Ordo Magnoliales yaitu, pohon atau perdu, daun tunggal, duduk berseling. Stipula besar mudah jatuh dan meninggalkan bekas pada buku, stipula sering menutupi kuncup. Bunga majemuk terminal atau axillaris. Bunga umumnya besar dan mencolok. Kelopak dan

mahkota sulit dibedakan. Benang sari banyak. Memiliki warna yang bervariasi. Pistillum dengan banyak ruang kadang 2-3, saling lepas dan tersusun spiral.

- b. Ciri-ciri umum ordo Nymphaeales, batang sebagian besar tenggelam di dalam air, ada beberapa yang muncul di atas permukaan air. Selain itu batang juga berfungsi mengasorpsi nutrisi yang dibutuhkan oleh *Nymphae* sp. Pada permukaan atas, daun *Nymphae* sp. berwarna hijau dan stomata. Sedangkan pada permukaan bawah berwarna keunguan, terdapat tulang daun besar dan tulang daun kecil juga biasanya tidak ditemukan adanya stomata. Permukaan daun tidak mengandung lapisan lilin sehingga air yang jatuh ke permukaan daun tidak membentuk butiran air. Tenda bunga berwarna putih (sesuai dengan spesiesnya). Bentuk tenda bunga yaitu jorong, tidak saling berlekatan satu sama lain, dan terletak berseling. Memiliki banyak benang sari yang terkumpul berbentuk pipih, terletak di sebelah dalam tenda bunga.
- c. Ciri-ciri Umum Ordo Piperales, berupa teratai, hanya kadang-kadang berupa tumbuh-tumbuhan dengan batang berkayu. Daun tunggal. Bunga amat kecil berkelamin tunggal atau banci tanpa hiasan bunga, biasanya tersusun dalam bulir atau amentum, 1-10 benang sari, bakal buah 1-4, apokarp atau sinkarp, masing-masing dengan 1 bakal biji yang atrop. Biji besar, mempunyai endosperm, lembaga kecil, kadang-kadang di samping endosperm juga terdapat perisperm.